

5-SHO‘BA TEXNOLOGIYALAR VA BARQAROR RIVOJLANISH

O‘SMIRLIK DAVRINING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI NAMOYON BO‘LISHI

Hatamov Sirojiddin Melixozi o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

Qarshiboyev Sardor Alisher o‘g‘li

O‘zbekiston Milliy universitetining Jizzax filiali magistranti

Annotatsiya: Mamlakatimizda barcha sohalarda amalga oshirilayotgan islohotlar inson omilini har qachongidan ham yuqori saviyaga ko‘tarib, uning kuchi, idroki, salohiyati, psixologik va ma‘naviy barkamolligini bevosita taraqqiyot bilan uzviy bog‘ladi. Bundan esa har bir shaxsning o‘z mukammalligi, o‘zini bilishi, boshqalarni anglashi muammosi har qachongidan ham dolzarb masalaga aylandi. O‘smirlik davri esa bu jarayolar poydevori sifatida ahamiyatli, yosh avlodning yetuk shaxs bo‘lib, kamol topishida o‘rni kattadir.

Kalit so‘zlar: Interpretatsiya, krizis, pubertat davri, yuqori sezuvchanlik, refleksiya, psixologik yangilanish, aktual rivojlanish sohasi, fiziologik o‘zgarish, jinsiy yetilish, o‘tish davri.

O‘smirning psixik o‘shini xarakterga keltiruvchi kuch - uning faoliyatini vujudga keltirgan yangi ehtiyojlar bilan ularni qondirish imkoniyatlari o‘rtasidagi qarama-qarshiliklar tizimini namoyon bo‘lishidir. Vujudga kelgan ziddiyatlarni psixologik kamolotini ta‘minlash, faoliyat turlarini murakkablashtirish orqali o‘smir shaxsida yangi psixologik fazilatlarni tarkib toptirish bilan asta-sekin yo‘qotish mumkin. Xozirgi o‘smirlar o‘tmishdoshlariga nisbatan jismoniy, aqliy va siyosiy jihatdan birmuncha ustunlikka ega. Ularda jinsiy yetilish, ijtimoiylashuv jarayoni, psixik o‘sh oldinroq namoyon bo‘lmoqda. Har bir yosh davrida psixologik yangilanishlar, fiziologik o‘zgarishlar hamda ijtimoiy moslashish kabi murakkab jarayonlar sodir bo‘ladi.[1]

O‘smirlik yoshining klassik tadqiqotiga nazar solsak, unda turli xil nazariyalar, farazlar va fundamental izlanishlar borligining guvohi bo‘lamiz. O‘smirlik yoshiga xos yorqin psixologik konsepsiyalardan biri XX asrning boshlarida L.S.Vigotskiy (1930) tomonidan yaratilgan madaniy tarixiy nazariya bo‘lib, unda mazkur yosh simptomatikasi, o‘smir psixologiyasidagi barqaror va tarixiy o‘zgaruvchanlik, uning fenomenlariga oid ilmiy konsepsiyalarning

interpretatsiyasi berilgan. L.S.Vigotskiy ta'lim va taraqqiyotning o'zaro masalasini ko'rib chiqdi. Bunda u quyidagi vaziyatni keltirib chiqardi. Bolaga psixik hayotidagi qiyin shakllar muloqot jarayonida shakllanadi, demak muloqot nisbatan tizimlashtirilgan shaklda – o'qitishda rivojlanishni shakllantiradi, yangi psixik ma'lumotlarni vujudga keltiradi, oliy psixik funktsiya takomillashtiriladi. Ta'lim psixikaning shakllanishida muhim rol egallab, uning shakllari esa rivojlanish jarayonida o'zgaradi. Olim shuni ko'rsatib o'tadiki, har qanday ta'lim ham effektiv bo'lavermaydi. Qaysiki taraqqiyotdan ilgarilab va o'zining orqasidan ergashtira olsagina, effektiv samara beradi. Rivojlanayotgan ta'lim nafaqat mustaqil faoliyat jarayonida, aktual rivojlanish sohasi, bolaning o'zi kiradigan balki, u kattalar bilan hamkorlikni yaqin rivojlanish sohasini hisobga olgan.[2]

O'smirlik davrining yirik tadqiqotchilaridan yana biri nemis faylasufi va psixologi E.Shpranger (1924) o'smirlik yoshi qizlarda 14-21 va o'g'il bolalarda 13-19 o'smirlik davridagacha davom etib, uning birinchi bosqichi 14-17 o'smirlik davrida to'g'ri kelib, bu yoshda bolalikdan qutulish sodir bo'lishini izoxladi. U o'zining o'smirlik yoshining madaniy-psixologik konsepsiyasida rivojlanishning uch tipi mavjudligini ajratadi;

- birinchi tip keskin, krizisli, shiddatli kechadi va o'smir o'zining ikkinchi tug'ilishini xis etadi, oqibatda yangi “Men” vujudga keladi.

- ikkinchi tip o'smirning kattalik hayotida bosqichlik, sokinlik, o'zluksizlik sezilib, uning shaxsiyatida chuqur va jiddiy o'zgarishlar ro'y bermaydi.

- uchinchi tip-bu rivolanish jarayonining shunday bosqichiki, o'smir o'z ichki kechinmalari va krizislarini matonat bilan yengib, o'zini faolashtirgan xolda shakllantiradi hamda tarbiyalaydi. Shunday qilib E.Shpranger mazkur yoshning tashkil etuvchilari o'z individualligini anglash, refleksiyaning vujudga kelishi, “Men” ning ochilishi ekanligini isbotlab, o'smirning dunyoqarashlarini, qadriyatlarini, o'zini o'zi anglashini o'rganishning sistematik tadqiqotiga asos soldi.

O'smirlik yoshini pubertat davr deb atagan Sh.Byuler o'z ishlarida ushbu davrning biologik mohiyatini ochib berilgan. Pubertat davr bu biologik o'sish davri bo'lib, jinsiy yetilish o'z nihoyasiga yetadi ammo jismoniy rivojlanish davom etadi. U pubertat davrdan oldingi bosqichni insonning bolalik, ushbu davrning tugashini o'smirlik deb ataydi. Sh.Byuler pubertat davrini ikkiga: psixik va jismoniy davrlarga ajratadi O'smirning yetilishiga ta'sir etuvchi tashqi va ichki qo'zg'atuvchilar undagi o'zidan o'zi qoniqishi va xotirjamligini izdan chiqarib, uni o'zga jinsni qidirishga undaydi. Biologik yetilish uni izlanuvchan qilib qo'yadi va uning “Men” ida “U” bilan uchrashish istagi tug'iladi. Ya'ni Sh.Byuler psixik pubertatlikni tanadan farqlashga harakat qiladi. Uning fikricha,

jismoniy yetilish o`g`il bolalarda o`rtacha 14-16 yosh, qiz bolalarda 13-15 o`smirlik davrida to`g`ri keladi. Albatta, bunday farqlashlarda shahar va qishloq, alohida mamlakatlar va xatto iqlimning ta`siri hisobga olinadi. Pubertatlikning quyi chegarasi 10-11 yosh, yuqori chegarasi 18 yosh bo`lishi kerak. Ushbu davrning negativ xususiyatlari sifatida o`smirning urishqoqligi, injiqligini ifodalovchi jismoniy va ruxiy toliqish, notinch, oson qo`zg`aluvchi holat, yuqori sezuvchanlik hamda qo`zg`aluvchanlikni ko`rsatadi. [3]

V.Shternning fikricha, o`tish davri nafaqat ideal va intilishlar hislar hamda fikrlarning yo`nalganligi, balki harakatlarning o`ziga xos siymosi (obrazi) hamdir. U buni bolalikning o`yinlari bilan kattalikning mas`uliyatli faoliyati oralig`idagi holat deb atab, unga “jiddiy o`yinlar” deb nom beradi. Jiddiy o`yinlar o`smirning maqsad qo`yishiga, turli qiziqishlarga o`z munosabatini bildirishi va qiyosiy tahlil qilishidagi ikkilanishlarini bartaraf etishida hamda uni irodasining mustahkamlanishiga imkon berishini ta`kidlaydi. Shunday qilib, o`smirlik yoshining klassik tadqiqot davri XX asrning boshlarida bolalar psixologiyasining mustaqil fan sifatida rivojlanish bosqichiga to`g`ri kelab, eng qiyin psixologik yosh deb tan olindi va o`smir shaxsi rivojlanishidagi xar qanday o`zgarishlar tadqiqotchilar tomonidan jinsiy yetilish jarayoni bilan bog`lab tushuntiriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. Mayers D. Социальная психология / Перев.с англ. – СПб.: Питер, 1999. – 688 с.
2. Кан-Калик В.А. Учителю о педагогическом общении: Кн. Для учителя.-М.: Просвещение, 1987, -190 с
3. Muxamedova D.G, Mullaboyeva N.M, Rasulov A.I. “Umumiy psixologiya“ Toshkent 2018 y.
4. www.diss.natlib.uz
5. www.manaviyat.uz
6. [Qo`shnazarova G.N "Yosh oilalarning ijtimoiy-psixologik muammolarini hal qilish yechimlari"](#) Zamonaviy innavatsion tadqiqotlarning dolzarb muammolari va rivojlanish tendensiyalari:yechimlar va istiqbollar mavzusidagi Respublika miqyosidagi ilmiy-texnik anjumani materiallar to'plami (2022 yil 13- 14 may)